

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР

RESEARCH AND INNOVATIONS

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

**ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ТАДҚИҚОТ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**RESEARCH AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муhibaва У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – кишлок хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

BAKHRIDDINOVA Muyassarkhon Rakhimovna

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

Nemis tili katta o'qituvchi

TILNING TERMINOLOGIK LUG'AT TARKIBINI O'RGANISHDA KONTSEPTUAL SEMANTIKANING AHAMIYATI

Иқтибос келтириш учун: BAKHRIDDINOVA M.R. Tilning terminologik lug'at tarkibini o'rganishda kontseptual semantikaning ahamiyati // Тадқиқот ва инновациялар. № 1 (2023) Б. 55-60.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7569518>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek huquq terminlarini o'rganish, huquq terminologiyasining asosiy xususiyatlari hamda o'zbek huquq terminlarini shakllantirishning ichki va tashqi imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada o'zbekistonlik va xorijlik olimlar, jumladan, huquqshunos va tilshunoslarning fikr-mulohazalari o'rin olgan. Ularning fikrlarini solishtirgandan so'ng, muallif o'z fikrini bildirdi va bir xulosaga kelishga harakat qildi. Ushbu tadqiqot uchun birlamchi va ikkinchi darajali ma'lumotlar, jumladan ensiklopediyalar, lug'atlar, dissertatsiyalar, huquqiy hujjatlar, kodekslar va boshqalar ishlatilgan. Asosan, ushbu materiallar yordamida olingan natijani tahlil qilish uchun sifatli usul ishlatilgan. Umuman olganda, bu atamalarning yillar davomida o'zgarib borishi sabablaridan tashqari, o'zbek huquqiy atamalarining shakllanishiga ta'sir etuvchi ham ichki, ham tashqi omillarning ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yuridik terminologiya, atamalar, o'zbek tili, ichki va tashqi imkoniyatlar, kodekslar, nizomlar, sud amaliyoti, affiks, ta'lim.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается изучение узбекских юридических терминов, основные особенности юридической терминологии и внутренние и внешние возможности образования узбекских юридических терминов. В статье были представлены мнения как узбекских, так и зарубежных ученых, в том числе юристов и лингвистов. Сравнив их мнения, автор затем выразил собственное восприятие, пытаясь прийти к выводу. Для этого исследования использовались первичные и вторичные данные, включая энциклопедии, словари, диссертации, юридические документы, кодексы и другие. В основном использовался качественный метод, чтобы проанализировать полученный результат с помощью этих материалов. В целом он показывает важность как внутренних, так и внешних факторов, влияющих на формирование узбекских юридических терминов, помимо причин, по которым эти термины менялись с годами.

Ключевые слова: юридическая терминология, термины, узбекский язык, внутренние и внешние возможности, кодексы, нормативные акты, судебная практика, аффикс, образование.

ANNOTATION

This article discusses the study of Uzbek and German legal terms, main features of legal terminology and the internal and external opportunities in the formation of Uzbek legal terms. Indeed, prior to the discussion of these very terms, views of both Uzbek and international scholars including lawyers and linguists were provided. Comparing their opinions, the author then expressed own perceptions in a bid to reach an ample conclusion. For this research primary and secondary data were applied entailing encyclopedias, dictionaries, thesis, legal documents, codes and others. Mostly qualitative method was utilized so as to analyze the gained outcome with the help of these materials. Overall, it shows the importance of both internal and external factors influencing the formation of Uzbek and German legal terms apart from the reasons why these terms have been altered over the years.

Key words: legal terminology, terms, Uzbek and German language, internal & external opportunities, codes, normative acts, jurisprudence, affix, formation.

Nemis tilining izohli lug`atida terminologiya so`ziga shunday izoh berilgan. Terminologie-alle Fachausdrücke e-s bestimmten wissenschaftlichen od. technischen Gebiets (Ma'lum bir texnik yoki ilmiy sohadagi fanga oid ifodalar). O`zbek tilining izohli lug`atida esa terminologiya so`ziga quyidagicha izoh berilgan.

1. Fan, texnika, kasb-hunarining biror sohasida qo`llanadigan terminlar majmui. Texnika terminologiyasi. Harbiy terminologiya. Ilmiy terminologiya. O`zbek tili terminologiyasi. Qori aka fanlar ichida avvalo matematikani sevib o`rganadi va uning o`zbekcha terminologiyasini io`lab chiqadi. M. O`rozboev, Mo`jizalar olami

2. Tilshunoslikning terminlarni o`rganish, tartibga solish bilan shug`ullanuvchi sohasi. Terminologiya mutaxassisi. Terminologiya bo`limi. Ko`rinadiki, o`zbek tilining izohli lug`atida terminologiya leksemasiga atroflicha ta`rif berilgan.

Ma'lumki, bugungi kunda huquqiy tarbiya va huquqiy bilimning jadal rivojlanishi va shu mazmundagi axborotning kengayishi munosabati bilan huquqiy tarbiya va huquqiy bilimning amaliy ahamiyati oshib bormoqda. Bugungi kunda kishilarning huquqiy bilimga bo`lgan ehtiyoji tufayli tilshunoslikda mazkur soha terminlari sistemasini lingvistik tadqiq qilish, bu sohada to`xtovsiz yangi lug`atlar tuzish kabi muammolar o`z yechimini kutmoqda. Lingvopedagogika o`ziga xos xususiyatlarga ega bo`lib, unda ishlatilayotgan terminlar, qisqartmalar xalqning moddiy va ma'naviy hayoti bilan aloqadordir. Xususan, nemis va o`zbek tilida yuridik terminlarning turli jihatlarini tadqiq qilish, ularni mavzuviy guruhlariga tasniflash, terminologiyaning boyish manbalarini aniqlash va terminlarni tadqiq qilish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Nemis va o`zbek tillarida yuridik terminlarni tadqiq qilishda avvalo terminologiya va termin masalalariga dunyo va o`zbek olimlari tomonidan bildirilgan nazariy qarashlarga to`xtalib o`tmoqchimiz.

X. Felber "Terminologiya" tushunchasining uch xil ma'nosini ajratib ko`rsatadi:

1. Terminologiya sohalararo fan bo`lib, u maxsus tushunchani ifodalovchi termin, belgi kabilarni o`rganadi. 2. Terminologiya – maxsus sohaga oid tushunchalar tizimini ifodalovchi terminlar majmui. 3. Terminologiya – terminlar bilan ifodalangan maxsus soha tushunchalarining targ`ib etilishi.¹

¹ Felber. H. Terminological work and Standardization of terminology. – Paris. 1974. – P.1

Terminologiya, birinchidan, «ilm-fanga, san'atga, muallifga yoki ijtimoiy obyektga doir maxsus so'zlar majmuasi» bo'lsa, ikkinchidan, maxsus til doirasida aloqa vositasi ham hisoblanadi.² V.P.Danilenkoning ta'kidlashicha, terminologiya deganda umumadabiy tilning mustaqil funksional turi, ya'ni an'anaviy fan tili (fan, ilm yoki texnika tili) nazarda tutiladi. Fan tili umumadabiy tilning funksional sistemalaridan biri sifatida jonli so'zlashuv tili va badiiy adabiyot tili tushunchalari bilan bir qatorda turadi.³ X.Xyuellning qayd etishicha, terminologiya muayyan fanga oid terminlar yoki texnika sohasida qo'llanadigan so'zlar yig'indisidir. Biz terminlar ma'nosini qayd etish orqali ular ifodalaydigan tushunchalarni ham qayd etamiz.⁴ Terminga ilmiy adabiyotlarda turli xil ta'riflar berilgan bo'lib, bu tariflarning barchasida "termin" ilm-fan, texnika sohasiga oid tushunchani ifodalovchi so'z yoki so'z birikmasi ekanligi e'tirof etiladi. O.Vinokurning fikricha, termin - har doim aniq va ravshan. Terminlar sistemasi tili ongli shakllantiriladi. Zero, termin o'z-o'zidan, stixiyali tarzda paydo bo'lmaydi, balki zarurligi, jamiyatda unga ehtiyoj mavjudligi bois yaratiladi.⁵ V.P.Danilenkoning e'tirof etishicha, jamiyatda sodir bo'ladigan har qanday jarayonning in'ikosi dastavval terminologiyada o'z ifodasini topadi yoki muayyan terminlarning transformasion o'zgarishi oqibatida voqelanadi.⁶ D.S.Lottening ishlarida terminga alohida belgi sifatida emas, balki aniq sistemaning a'zosi shaklida qarash, munosabatda bo'lish zarurligi ta'kidlangan. Uning fikriga muvofiq mazmun planidagi sistemli munosabatlar terminlarning sistem xarakterga egaligini belgilaydi. Terminlarning terminlar sistemasidagi o'рни, mavqei muayyan tushunchaning tushunchalar sistemasidagi o'рни, mavqei bilan aniqlanadi. Terminologiya turli-tuman maktab, ilmiy yo'nalish va aniq fikrlarga xos kategorial apparatni ifodalovchi, terminlar yig'indisi, majmuyi tarzida qaraladi.⁷ Termin ma'lum bir qonun qoidaga bo'ysundirilgan terminologik sistema tarzida aniq bir tushunchani bildirgan va shu tushunchaga to'la mos keladigan so'z yoki ixcham so'z birikmasi sanaladi.⁸ Termin tuzilishiga ko'ra so'z yoki so'z birikmasi bo'lib, semantikasi jihatdan maxsus soha doirasi bilan chegaralangan va shu sohaga oid tushunchani ifodalovchi leksik birliklardir.⁹

Til leksikasi tildagi barcha so'zlarni o'z ichiga oladi. Tilda bor bo'lgan barcha so'zlar uning lug'at tarkibini tashkil etadi. Tilda bor bo'lgan so'zlarning hisobi aniq emas. Har bir til o'zining lug'at tarkibiga ega bo'lib, yuz minglab so'zlarni o'z ichiga olgan. Eng mukammal tuzilgan lug'at ham barcha so'zlarni qamrab ololmaydi. Chunki tilning asta-sekin rivojlanish jarayonida uning lug'at tarkibi ham takomillashib boradi. Barcha yangi so'zlar yoki eski so'zlar lug'atdan o'rin olmagan bo'lishi mumkin.

² Dadirbekova D. Inglizcha-o'zbekcha axborot-kommunikatsiya texnologiyalari terminologiyasi va uning leksikografik xususiy sifatleri. Filol. fan doktori .. diss. –Toshkent, 2016

³ Dadaboyeva H. O'zbek terminalogiyasi. – Toshkent: Universitet, 2019. — B.4.

⁴ Dadaboyeva H. Ko'rsatilgan manba. O'sha bet.

⁵ Dadaboyeva H. Ko'rsatilgan manba. O'sha bet.

⁶ Даниленко В.П. об основных лингвистических требованиях к стандартизируемым терминам //Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики. -М.:МГУ, 1971.—С.9.

⁷ Лотте Д.С. Краткие формы научно-технических терминов. – М.: Наука, 1971.

⁸ Zokirov Q.Z., Jamolov H.A. O'zbek botanika terminologiyasi masalalari. - Tosh.:F. 1968.-B.8

⁹ Nishonov P.P. Fransuz va o'zbek tillari yuridik terminologiyasining qiyosiy tipologik tadqiqi.Filol.Fan.N...dis.-Toshkent, 2009. – B.27.

Leksik tizim - bu o`zaro bog`langan, o`zaro bog`liq bo`lgan turli hajm va xarakterdagi so`z turkumlari tizimidir. Lug`at tizimli tabiatining eng tipik ko`rinishi va so`zlarning semantik guruhlar deb e`tirof etiladi, ular haqida turli terminlar qo`llaniladi: leksik-semantik guruhlar, tematik guruhlar, semantik paradigmalar, semantik, assosiativ, konseptual sohalar, funksional sinflar va boshqalar. Leksik-semantik guruh atamasi keng qo`llaniladigan va etarli darajada e`tirof etilgan.¹⁰ Ma'lumki, so`zlarning tizimli munosabatlari namoyon bo`ladigan uchta asosiy tur mavjud: paradigmatic, sintagmatik va hosilaviy.

Paradigmatik munosabatlar - turkum mohiyatida birlashtirilgan (ob`ektivlik, xususiyat, harakat va boshqalar ma`nosini ifodalovchi) so`zlarning butun sinflarini qamrab oluvchi tizimli bog`lanishlar, ya`ni, umumiy belgi bilan birlashgan so`z turkumlaridagi tizimli munosabatlardir.¹¹ Paradigmatika "til tizimidagi so`zlarning guruhlar bo`lib, ularning asosini qarama-qarshilik tashkil etadi – sinonimiya, antonimiya, giponimiya, paronimiya, so`zlar uyasi, so`zlar turkumi, leksik-semantik guruh, shuningdek, eng keng tarqalgan guruhlash, "so`zlar – maydoni".¹² Leksik-semantik paradigma qaysidir ma`noga ko`ra bir-biriga qarama-qarshi bo`lgan so`zlarni birlashtiradi (masalan, "kasb" asosida: o`qituvchi, shifokor, uchuvchi; "hajm" asosida: katta, kichik va boshqalar). Sinonimlar, antonimlar, bir tematik guruhga mansub so`zlar (kunduz – kecha – ertalab – kechqurun) leksik paradigmalarga birlashtiriladi.¹³

Sintagmatik munosabatlar - so`zlarning bir-biri bilan birikish qoliplarida namoyon bo`ladigan tizimli bog`lanishlar, ular ma`lum leksik birikmalarda namoyon bo`ladi.¹⁴ Sintagmatika «so`zlarni nutqdagi joylashuviga ko`ra bir-biriga nisbatan (mos kelishi, joylashishi) guruhlashni» o`z ichiga oladi.¹⁵ Sintagmatik munosabatlar so`zlarning bir-biri bilan bog`lanish qobiliyatini ko`rsatadi. Ya`ni so`zlarning predmet-semantik munosabatlari, grammatik xususiyatlari, leksik xususiyatlari bilan belgilanadigan muvofiqlikdir. Ayrim so`zlarning uyg`unlik xususiyatlari ko`p jihatdan kontekstga bog`liq, shuning uchun sintagmatik bog`lanishlar paradigmatic bog`lanishlarga qaraganda mazmuniga qarab ko`proq nutq o`zgarishlarga duch keladi.

Derivativ (so`z yasovchi) munosabatlar - bu ba`zi so`zlarning boshqalar tomonidan semantik motivasiya munosabatlari: o`rmon-o`rmonchi, suv-suvchi.¹⁶ So`z hosil qilish jarayonlarida ilk qabul qilingan birliklarning shakli va semantikasida o`zgarishlar ro`y beradi.¹⁷

¹⁰ Лексико-семантические группы русских глаголов: Коллект. монография / Под ред. Э. В. Кузнецовой. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1989. – С. 5-6.

¹¹ Зиновьева Е.И. Основные проблемы описания лексики в аспекте русского языка как иностранного / Отв. ред. К. А. Рогова. – 2-е изд., дополн. – СПб.: Филол. фак-т СПбГУ, 2005. – С.32.

¹² Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 438.

¹³ Русский язык. Энциклопедия. / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия, Дрофа, 1998. – С.326.

¹⁴ Зиновьева Е.И. Основные проблемы описания лексики в аспекте русского языка как иностранного / Отв. ред. К. А. Рогова. – 2-е изд., дополн. – СПб.: Филол. фак-т СПбГУ, 2005. – С.32.

¹⁵ Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 439.

¹⁶ Zinovyeva E.I. Ko`rsatilgan manba — S. 32-33.

¹⁷ Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 129.

Ma'lumki, izchillik tilning butun lug'at tarkibiga asoslanadi, shu bilan birga so'zlarning semantik guruhlarini tahlil qilish biz uchun dolzarbdir. M.M. Pokrovskiyning so'zlariga ko'ra, "so'zlar va ularning ma'nolari bir-biridan alohida hayot kechirmaydi, balki bizning qalbimizda, bizning ongimizdan qat'i nazar, turli guruhlariga birlashadi va guruhlash uchun asosiy ma'nodagi o'xshashlik yoki to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilikdir".¹⁸

Ob'ektning tizim xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan tavsifning natijasi tasniflashdir. Leksik birliklarni tasniflashda so'z birikmalarining nomenklaturasini o'rnatish va ularning tipologiyasini aniqlash vazifasi paydo bo'ladi. So'zlarning birlashmalari turli nomlarni oladi: "guruhlar", "maydonlar" – "leksik", "leksik-semantik", "semantik", "tematik", "ideografik", "konseptual", "og'zaki", "lingvistik".¹⁹

Hozirgacha tilning leksik-semantik tizimidagi so'zlar o'rtasidagi ko'p o'lchovli munosabatlarni ifodalash uchun ishlatiladigan terminologiyada to'liq bir xillik mavjud emas. Og'zaki guruhlariga bo'linish tamoyillari va terminlarning xilma-xilligi bo'yicha turli nuqtai nazarlarga qaramasdan, terminlarning ma'lum bir tartibda ifodalangan birlashmalarning alohida turlarini farqlash haqida umumiy tendensiya ham mavjud.

M.M. Pokrovskiy tilning leksik tizimida turli xil "so'zlar sohasi"ni ko'rgan: intralingvistik assosiasiyalar ("vakillik sohalari bo'yicha") va ekstralingvistik birlashmalar ("mavzu sohalari bo'yicha").²⁰ Bu g'oyalar hozirgi tilshunoslikda til lug'atini semantik tashkil etish masalasini ishlab chiqishda, xususan, semantik sohalar, leksik-semantik va tematik guruhlar nazariyasida ishlab chiqilgan.

E.V.Kuznesovaning ta'kidlashicha, "so'z sinflari - leksik paradigmakaning namoyon bo'lishining maksimal shakllari", ular "ko'proq yoki kamroq keng so'z birikmalari shaklida mavjud bo'lib, ular semantik paradigmalar, og'zaki qarama-qarshiliklarga qaraganda ko'p hajmli va murakkabroqdir". (Kuznesova 1980: 48). Gapning bir qismi bo'lgan so'zlarning semantik sinflari, L.M.Vasilevning fikricha, "paradigmatik tipdagi leksik sohalar bo'lib, ular ozmi-ko'pmi murakkab guruhlardan iborat va a'zolari umumiy ma'no bilan bog'lanadi".²¹

Zamonaviy tilshunoslikda lug'atning tizimli tabiatidagi eng tipik ko'rinish turli atamalar bilan ifodalanadigan so'zlarning semantik guruhlari deb e'tirof etiladi: leksik-semantik guruhlar, tematik guruhlar, semantik paradigmalar, semantik, assosiativ, konseptual sohalar, o'zgarmas va funksional sinflar.

Zamonaviy semantik tadqiqotlarning vazifalaridan biri til birliklarining ma'nolarini ularning turli bog'lanishlarida o'rganish, turli semantik sohalarning tarkibi va tuzilishini o'rganish bo'lib, ko'plab tilshunoslar lingvistik mazmunni oddiy usul bilan tahlil qilish eng samarali va istiqbolli deb hisoblaydilar. Leksik birliklar semantikasini o'rganishda semantik soha muhim o'rin tutadi.

¹⁸ Покровский М.– М. Семасиологическое исследование в области древних языков. – М.: КомКнига, 1986. – 82 с.

¹⁹ Слесарева И.П. Проблемы описания и преподавания русской лексики: учеб. пособие. – 3-е изд., испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – С. 49-50.

²⁰ Покровский – М.– М. Избранные работы по языкознанию. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. – 57 с.

²¹ Васильев Л.– М. Современная лингвистическая семантика: учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1990. – 126 с.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kasymov, A.(1982). Pharmaceutical terminology in the modern Uzbek language. Abstract of thesis. diss. ... Cand. philol. sciences. Tashkent. P.19.
2. Kasymova, M.Kh. (1985). Structural and systemic features of the legal terminology of the Uzbek language. Abstract of thesis. diss. ... Cand. philological sciences. Tashkent. P.22.
3. Baxriddinova, M. R. (2016). Эффективные методы предотвращения конфликтов в Высших учебных заведениях.
4. Rahimovna, B.M. (2020). The lexicographical aspects of legal terms in german and uzbek languages. Oriental art and culture, (v).
5. Raximovna, B. M., Farxodovna K.D., Axmedovna N. Ibragimovich U. B. (2020) Vocabulary Retention In Cognitive Theory. Journal of Critical Reviews, 7 (2), 402-404. doi:10.31838/jcr.07.02.78.